

A teologia simbólica na custódia da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada: significados e implicações carismáticas

Lidiane Madalena EUFRÁSIO¹

Diego Andrade de Jesus LELIS²

Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar o significado teológico e simbólico da custódia usada pelas Irmãs da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada (PMMI), compreendendo-a como expressão visível do carisma eucarístico e mariano da congregação. Por meio de pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental, a investigação percorre o contexto histórico da fundação da congregação, apresenta o significado dos símbolos que compõem a custódia, como a cruz, os raios, a coroa de espinhos, a Eucaristia, o anjo, a uva e o trigo, além das expressões em latim e reflete sobre o valor da teologia simbólica na vida consagrada. Os resultados demonstram que a custódia representa uma síntese teológica e espiritual do carisma das PMMI, atuando como sinal de identidade, missão e consagração.

Palavras-chave Símbolo. Custódia. Teologia Simbólica. Espiritualidade. Pequenas Missionárias de Maria Imaculada.

1 **Lidiane Madalena Eufrásio.** Bacharel em Administração pela Universidade do Vale do Paraíba. Especialização em Formação para Formadores no âmbito da Vida Consagrada pela Pontifícia Faculdade de Ciência da Educação “Auxilium” Roma. Cursando Teologia pela Faculdade Claretiano.

2 **Diego Andrade de Jesus Lelis.** Doutor e Mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Especialista em Tutoria em Educação a Distância e EJA, em Educação Especial e Ensino Religioso, e em Geografia, História e Sustentabilidade. Licenciado em Geografia e Filosofia. Bacharel em Teologia.

Symbolic Theology in the Custody of the Congregation of the Little Missionary Sisters of Mary Immaculate: Meanings and Charismatic Implications

Lidiane Madalena EUFRÁSIO

Diego Andrade de Jesus LELIS

Abstract: This article aims to analyze the theological and symbolic meaning of the monstrance used by the Sisters of the Congregation of the Little Missionary Sisters of Mary Immaculate (PMMI), understanding it as a visible expression of the Eucharistic and Marian charism of the congregation. Through qualitative, bibliographic, and documentary research, the study explores the historical context of the congregation's foundation, presents the meaning of the symbols that compose the monstrance, such as the cross, rays, crown of thorns, the Eucharist, the angel, grapes and wheat, as well as the Latin inscriptions, and reflects on the value of symbolic theology in consecrated life. The results demonstrate that the monstrance represents a theological and spiritual synthesis of the PMMI charism, acting as a sign of identity, mission, and consecration.

Keywords: Symbol. Monstrance. Symbolic Theology. Spirituality. Little Missionary Sisters of Mary Immaculate.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo da história, o ser humano recorreu aos símbolos como forma de expressar realidades invisíveis, transcendentais ou afetivamente marcadas, servindo de mediação entre o sensível e o espiritual. Essa dimensão simbólica está presente em todas as culturas e religiões, sendo especialmente valorizada na tradição cristã, em que os símbolos atuam como veículos de comunicação do mistério de Deus. No interior da Igreja Católica, a linguagem simbólica é amplamente utilizada, desde a liturgia até os hábitos religiosos e ocupa um lugar privilegiado na vida consagrada.

Este artigo propõe uma reflexão teológica sobre a custódia usada pelas religiosas da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada (PMMI), compreendendo-a como um símbolo fundante de identidade carismática, espiritualidade e missão. A custódia, entregue a cada irmã por ocasião da profissão religiosa, não é apenas um ornamento devocional, mas um sinal visível do real serviço ao Cristo Rei Eucarístico.

A pesquisa, de caráter qualitativo, bibliográfico e documental, tem como objetivo geral analisar o significado teológico presente na custódia das PMMI. Os objetivos específicos incluem: apresentar breves considerações sobre os símbolos como forma de comunicação; contextualizar historicamente a fundação da congregação; examinar a origem e a evolução do uso da custódia na tradição interna da PMMI e refletir sobre a teologia simbólica que emana dos elementos que compõem esse objeto. A investigação toma como base documentos institucionais da congregação, obras teológicas sobre simbolismo e espiritualidade, bem como o testemunho da fundadora, a Venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico.

Ao lançar luz sobre esse símbolo particular, busca-se demonstrar como a custódia sintetiza, em sua materialidade, aspectos essenciais do carisma eucarístico e mariano da congregação, revelando-se um canal de expressão teológica e de consagração vivida.

Figura 1 - Custódia das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada

Fonte: Arquivo da Congregação, sem data.

2. OS SÍMBOLOS

A linguagem simbólica constitui uma necessidade intrínseca ao ser humano. Diversos teólogos e estudiosos, como Heinz (1994) e Moser (2014), apontam que o símbolo não é apenas um recurso cultural, mas uma forma de conhecimento e comunicação profundamente enraizada na experiência humana. Ainda que o mundo contemporâneo tenda a privilegiar a razão e a objetividade científica, os símbolos continuam presentes e atuantes no cotidiano — em placas, sinais de trânsito, insígnias, brasões, logotipos — e expressam conteúdos que, muitas vezes, escapam à linguagem conceitual.

No campo religioso, o símbolo não apenas representa, mas torna presente uma realidade que transcende. Segundo Araújo (2021), o símbolo é aquilo que provoca uma experiência do invisível, mediando o sensível e o espiritual. Nesse sentido, não se trata apenas de um sinal exterior, mas de um canal de revelação, capaz de tocar a interioridade humana e suscitar sentido.

Ratzinger (2012) observa que o ser humano moderno, mesmo imerso no progresso técnico e científico, vive marcado por uma profunda sede de transcendência. Nesse cenário, os símbolos recuperam seu lugar como mediadores do sagrado, uma vez que “Deus é sempre infinitamente maior do que todos os nossos conceitos e todas as nossas imagens” (Ratzinger, 2012, p. 21). O símbolo, portanto, oferece uma via de acesso ao mistério, não por definição lógica, mas por evocação espiritual.

A etimologia da palavra “símbolo”, do grego *symbollein* (juntar, reunir), reforça essa dimensão relacional. Para Brosse (1989), o símbolo tem a capacidade de tornar presente uma realidade que, por si mesma, seria inacessível; ele acomoda mentalmente aquilo que representa.

Heinz (1994, p. 9) complementa: “O símbolo vela as verdades santas ao olhar profano, mas também as desvela quando sabem lê-las.” Essa compreensão é retomada por Pedro (1993, p. 290), ao descrever o símbolo como “uma peça rasgada que servia de reconhecimento ou contrassenha”, cuja integridade só se manifestava na junção das partes.

Na tradição cristã, o simbolismo tem papel central. A liturgia, por exemplo, é rica em sinais que comunicam realidades invisíveis da fé: o sinal da cruz, a luz do círio pascal, o vinho e o pão consagrados, entre outros. O próprio Credo é chamado de “símbolo da fé” pelo Catecismo da Igreja Católica (CIC, 1993, n. 188), pois condensa, em forma expressiva, o núcleo da crença cristã. As vestes litúrgicas e os hábitos religiosos também carregam significados simbólicos, sinalizando consagração, separação e entrega a Deus.

Nesse horizonte, compreende-se a importância da custódia no interior da Congregação das PMMI. Ela não é apenas um adorno ou insígnia exterior, mas um símbolo teológico que expressa, comunica e atualiza a identidade espiritual da religiosa consagrada. Como afirma Fries (1971), “o ser do símbolo pertence à categoria da relação”; ele existe para mediar, iluminar, significar. Assim, a custódia se configura como suporte visível de uma realidade invisível, que se enraíza no carisma, na espiritualidade e na missão da PMMI.

3. BREVE HISTÓRICO DA CONGREGAÇÃO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS DE MARIA IMACULADA

A Congregação das PMMI é uma instituição religiosa de direito pontifício, fundada oficialmente em 8 de novembro de 1936, pela Venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, cujo nome civil era Dulce Rodrigues dos Santos, conforme relatado por Sciadini (1996).

Dulce nasceu em 20 de janeiro de 1901 e, desde a juventude, demonstrou profunda piedade e amor singular a Maria Santíssima e a Jesus na Eucaristia. Seu desejo inicial era tornar-se religiosa carmelita. No entanto, aos 21 anos, foi diagnosticada com tuberculose — uma doença, então, incurável, de fácil contágio e socialmente estigmatizada. Por esse motivo, foi encaminhada à cidade de São José dos Campos (SP), referência no tratamento da enfermidade.

Chegando à cidade, em 7 de julho de 1922, deparou-se com uma realidade desumana: muitos doentes viviam sem assistência, morriam abandonados nas ruas, em situação de extrema miséria. Sensível a esse sofrimento, Dulce iniciou discretamente sua obra de caridade, visitando tugúrios, oferecendo conforto espiritual e humano aos enfermos. Com o tempo, sentiu-se chamada a acolhê-los em sua própria casa, criando um ambiente marcado por piedade, esperança e presença de Deus.

Sua atuação caritativa atraiu outras jovens, que se encantaram com seu ideal e passaram a segui-la, ajudando-a na missão. O então bispo de Taubaté, Dom Epaminondas Nunes d'Ávila e Silva, conhecendo sua obra e reconhecendo nela mais que um gesto isolado de caridade — mas um verdadeiro estilo de vida marcado pela piedade e pela doação — encorajou Dulce a fundar uma Congregação Religiosa.

Assim, em 8 de novembro de 1936, a Congregação das PMMI foi aprovada pela Santa Sé, tendo como carisma a espiritualidade Eucarística e Mariana. Seu ideal se expressa nas palavras: “Cercar Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento de amor, de louvor, de reparação e unificar-se com Ele, oferecendo-se à Santíssima Trindade” (Constituições, 2016, p. 15). Tendo Maria Imaculada como

modelo, mãe e guia, a fundadora afirmava: “O mundo deve ver em nós o retrato fiel de nossa Padroeira”. (Origens, 2013, p. 259)

É com base nessa espiritualidade que as PMMI buscam realizar o desígnio de Deus sobre seu carisma: “Glorificar a Trindade unida a Jesus Eucarístico, oferecendo-se e imolando-se pela santificação dos sacerdotes”. (Diretório, 2021, p. 2)

No campo apostólico, as PMMI mantêm um instituto de caráter filantrópico, cuja sede localiza-se em São José dos Campos, no Estado de São Paulo. Como destaca Torquatro (2023, p. 4), “as religiosas do IPMMI administram hospitais, residências de longa permanência para idosos, pensionato para moças, casa de retiros, obras sociais e atividades pastorais em diversas dioceses”. Atualmente, a Congregação está presente nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, além das missões em Portugal, Itália e no continente africano.

4. ORIGEM DA CUSTÓDIA COMO SÍMBOLO NA CONGREGAÇÃO

A origem histórica exata da custódia usada pelas PMMI não está registrada em documentos oficiais da fundação. O que se possui são relatos orais e memórias de irmãs que conviveram com a Venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, os quais indicam que foi ela quem idealizou o uso da custódia, inspirando-se, possivelmente, no modelo do ostensório usado pelas Irmãs Sacramentinas da cidade de Taubaté/SP. Ainda assim, há diferenças visíveis entre os dois modelos.

Nos primeiros manuscritos das Constituições da Congregação, redigidos pela própria fundadora, há referência explícita à custódia como símbolo visível da consagração. Destaca-se o seguinte trecho “Na profissão, receberão uma pequena custódia de metal, que trarão sobre o escapulário, para que assim tenham sempre em vista a devoção da Eucharistia” (Constituições, 1938, art. 15, p. 11). Mais adiante, no mesmo documento: “No dia da sua profissão a religiosa receberá como penhor externo da sua consagração, o véu de

professa e a custódia de metal, que a fará adoradora e missionária pela Eucaristia”. (Constituições, 1938, art. 69, p. 22)

Ao longo dos anos, com as diversas revisões das Constituições, a numeração e a redação desses artigos foram sendo modificadas — às vezes, constando como artigo 19, em outras como artigo 65 — respeitando as normas ortográficas vigentes em cada época. Entretanto, na versão mais recente das Constituições, data de 2016, esse artigo específico já não aparece, sendo mantido apenas no Diretório da Congregação:

Em cerimônia realizada na Casa Mãe, a PMMI fará a emissão dos primeiros votos, ocasião em que receberá uma custódia de metal, para que tenha sempre em vista a devoção especial para com Nosso Senhor no Sacramento da Eucaristia. A Pequena Missionária é Adoradora. Não temos outro título mais belo do que este; ele é o sinal da nossa dedicação ao serviço direto de Nosso Senhor Jesus Cristo, e é simbolizado pela Custódia que trazemos ao peito. (Diretório, 2021, art. 20.2, p.32)

Durante a celebração da profissão temporária, a entrega da custódia é acompanhada de uma fórmula ritual carregada de sentido espiritual e teológico. O celebrante proclama: “Recebe este sinal do Santíssimo Sacramento exposto e coloca-o sobre o teu coração, para que te seja uma perpétua lembrança do real serviço do divino Esposo de tua alma, o Cristo Rei Eucarístico”. (Ritual da profissão, s/p)

A própria etimologia da palavra latina custodia, que significa “guarda” ou “vigia”, remete diretamente ao espírito da Congregação. A fundadora expressa esse ideal em um dos textos mais citados das primeiras Constituições:

“Uma fundação! Sim, Jesus, dar-Vos uma legião de virgens puras, corações de serafins em corpos humanos que formassem uma guarda de amor e reparação em torno do tabernáculo adorado e depois se espraiassem no apostolado externo, junto aos vossos queridos prediletos, vossos membros sofredores, os doentes!”. (Constituições das PMMI, 2016, p. 9)

Desde o início da Congregação, a custódia era compreendida como sinal de bênção. Era costume, ao se aproximar da superiora — especialmente da Madre — beijar a sua custódia como expressão de respeito e desejo de bênção. Em suas conferências, Madre Maria Teresa menciona diretamente a custódia nove vezes, e o documento do processo de canonização faz alusão a ela em seis momentos, o que confirma sua relevância espiritual e identitária.

A custódia tornou-se tão emblemática que, com o passar dos anos, passou a ser um sinal distintivo público da identidade congregacional. Um relato marcante, registrado nas crônicas da Congregação, ilustra esse fato: em fevereiro de 1990, duas irmãs faleceram em um trágico acidente de carro. Uma delas só pôde ser reconhecida por estar usando a custódia. O registro do Noticiário relata: “Chega um telefonema de fora com o comunicado de que uma de nossas Irmãs foi reconhecida como tal (Pequena Missionária), somente pela Custódia, pois estava com o rosto irreconhecível”. (Noticiário, 1990, p. 36)

Coincidentemente, naquela mesma data, outras irmãs faziam seus primeiros votos, nos quais receberiam, pela primeira vez, sua custódia. Mesmo sem saber do ocorrido, o padre celebrante da cerimônia comentou de forma profética: “As irmãs iam agora receber a custódia, e mais tarde saberiam como seriam reconhecidas por ela”. (Noticiário, 1990, p. 17)

Ressalta-se que o grifo no texto é do próprio documento original, o que indica a intenção, já naquele tempo, de reforçar o significado profundo da custódia para a vida e a identidade das Pequenas Missionárias.

5. REFLEXÕES SOBRE A TEOLOGIA SIMBÓLICA PRESENTE NA CUSTODIA DA PEQUENA MISSIONÁRIA DE MARIA IMACULADA

A espiritualidade das PMMI está enraizada no mistério da Eucaristia. A custódia, insígnia entregue a cada religiosa por ocasião da profissão temporária, traduz, em sua forma visível, os elementos centrais desse carisma. Como símbolo congregacional, ela não

apenas representa a consagração, mas a traduz de forma teológica e mística, expressando por meio de imagens e signos a vocação da PMMI como espelho da vida eucarística.

No Plano Global de Formação da Congregação (2019), a comissão de formação afirma, com clareza, que a vocação da PMMI é “Ser espelho da Eucaristia, pensamento este que era constante para a Venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, que inclusive deixou em suas conferências: ‘eu penso que Nosso Senhor criou as Pequenas Missionárias para serem espelhos aqui na terra de sua vida Eucarística’”. (Eucarístico, 2013, p. 239)

O próprio design da custódia das PMMI revela essa espiritualidade: de um lado, estão impressos os símbolos — a cruz, a hóstia, os raios, o anjo, a coroa de espinhos, entre outros — e do outro, uma superfície lisa, espelhada, que reflete o rosto de quem a contempla. Esse detalhe não é apenas decorativo: ele simboliza que a irmã PMMI é chamada a refletir, com a própria vida, a presença real de Jesus Eucarístico.

A custódia é, portanto, mais que um ornamento devocional. Ela é um microcosmo da espiritualidade congregacional. Cada símbolo nela inserido carrega um significado profundo, que, ao ser interpretado teologicamente, revela o sentido e a missão da Pequena Missionária no mundo. A cruz, a frase em latim *Adveniat Regnum Tuum*, os raios, a coroa de espinhos, a Eucaristia, o anjo, a uva, o trigo e o lema *Misericordia et Veritas* não estão dispostos aleatoriamente: formam um conjunto simbólico coeso que expressa o centro vital do carisma e da mística da PMMI.

Nesse sentido, a custódia assume um papel sacramental em sentido amplo — não no aspecto litúrgico formal, mas como sinal visível de uma graça invisível — que acompanha a irmã em sua missão cotidiana. Ao carregá-la junto ao peito, a PMMI traz consigo um resumo vivo de sua consagração: adoração, serviço, doação e fidelidade ao Cristo Rei Eucarístico.

A teologia dos símbolos nos ajuda a compreender que, como afirmava Heinz (1994), o símbolo não apenas aponta para uma realidade, mas a torna presente de forma misteriosa. A custódia, nesse contexto, revela o dinamismo da consagração eucarística vivida pe-

las Pequenas Missionárias, sendo, ao mesmo tempo, sinal e caminho, lembrança e vocação, identidade e missão.

A Cruz

O primeiro símbolo presente na custódia das PMMI é a cruz. Trata-se de um dos símbolos mais antigos da humanidade, anterior ao próprio Cristianismo, mas que em Cristo encontrou seu sentido mais pleno. A cruz é um sinal de profunda densidade simbólica e espiritual, carregada de significados que atravessam culturas, religiões e épocas.

Segundo Heinz (1994), a cruz representa originalmente o número quatro, sendo símbolo do universo e de sua totalidade: os quatro pontos cardeais, as quatro estações do ano, os quatro elementos da natureza, os quatro rios do paraíso. É o encontro dos opostos, a união do céu com a terra, do tempo com a eternidade. É mediação, centro, caminho. Ainda para o mesmo autor, a cruz tem sido sinal de limite e de passagem, de dor e de vitória, de morte e de esperança.

Pedro (1993) lembra que, na Sagrada Escritura, a cruz é sinal de fidelidade e redenção. No Antigo Testamento, aparece como marca de salvação: “Marca com um sinal em cruz a fronte os que se arrependeram das abominações que cometeram”. (Ez 9,4)

No Novo Testamento, ela é o próprio convite do Senhor à configuração com Ele: “Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga” (Mt 16,24). A cruz, portanto, torna-se o selo do seguimento autêntico, especialmente para os consagrados, que renunciam a si mesmos para abraçar, em radicalidade, a proposta do Evangelho.

Além de seu valor salvífico, a cruz assume diversos significados conforme seu formato. Cruz (2024), ao apresentar os diversos modelos, aponta que a cruz presente na custódia das PMMI é do tipo “cruz em folha de trevo”. Esse modelo remete à Santíssima Trindade — três folhas unidas num só caule — lembrando que toda oração da Congregação começa invocando a Trindade Santa, e que

a própria espiritualidade eucarística das PMMI está profundamente alicerçada no mistério trinitário.

A presença dessa cruz específica na custódia também dialoga com a jaculatória própria da Congregação, na qual as irmãs são convidadas a rezar insistentemente como parte da prática espiritual diária, unindo-se ao louvor, à reparação e à adoração oferecida à Trindade Santíssima por meio da Eucaristia.

Assim, a cruz não é apenas um sinal exterior, mas uma convocação constante ao espírito de entrega. Nela se concentra o chamado à consagração, à doação da própria vida, e à vivência da fé com radicalidade evangélica.

Mensagem em latim: *Adveniat Regnum Tuum*

Unida à cruz na custódia das PMMI, encontra-se a frase em latim *Adveniat Regnum Tuum*, extraída da oração do Pai-Nosso. Traduzida como “Venha a nós o vosso Reino”, essa invocação contém uma profundidade espiritual escatológica que remete à esperança cristã e ao compromisso de instaurar, já aqui e agora, os sinais do Reino de Deus.

Na tradição da Igreja, o Reino de Deus é inseparável da cruz. Como recorda o Catecismo da Igreja Católica: “É pela cruz de Cristo que o Reino de Deus vai ser definitivamente estabelecido” (CIC, n. 550). A vinda do Reino implica conversão, abertura de coração e disposição para acolher a soberania de Deus que se manifesta como amor, justiça e misericórdia. Aceitar o Reino não significa submissão cega, mas plena realização do ser humano na comunhão com o Criador.

Pedro (1993, p. 264) afirma que:

“Aceitar o Reino de Deus não implica escravidão, mas ao contrário: é a própria realização, pois inseparavelmente unida com o domínio de Deus está a salvação da criatura. Onde começa o Reino no homem, ali está a salvação...”

Nos Evangelhos, essa realidade é reiterada por Jesus em diversas passagens. Em Mateus, lemos: “Venha a nós o vosso Reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu” (Mt 6,10). E, em Lucas, na súplica do bom ladrão “Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu Reino”. (Lc 23,42)

Brosse (1989) destaca que o Reino, no Evangelho segundo Lucas, é o lugar onde reina o amor — a lei suprema de Deus. Já Fries (1971) recorda que a expectativa escatológica do Reino remonta ao Antigo Testamento, em que Deus é apresentado como Rei e Senhor do universo “Seu monte santo, essa colina encantadora é a alegria do universo. No lado norte do monte Sião, é a cidade do grande Rei”. (Sl 47,2-3)

O Novo Testamento aprofunda essa expectativa, apresentando o Reino como realidade já inaugurada em Cristo, mas ainda em realização plena. É o já e o ainda não. Como afirma Jesus “Buscai antes o Reino de Deus, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo”. (Lc 12,31)

A Eucaristia, adorada com tanto zelo pelas PMMI, é um sinal antecipado desse Reino definitivo. Segundo Fries (1971), gestos como a última ceia e a eleição dos apóstolos para formar uma nova comunidade escatológica são manifestações visíveis do Reino já presente entre nós “Na última ceia (Eucaristia) e quando escolhe os doze para constituir a nova comunidade escatológica”. (Fries, 1971, p. 19)

Na liturgia, esse anseio pelo Reino é expresso como convite à comunhão, felizes os convidados para a ceia do Senhor. O *Adveniat Regnum Tuum*, cunhado na custódia, recorda à PMMI o apelo constante para realizar, na própria vida e missão, o Reino de Deus. Como bem expressa o Plano Global de Formação: “É o convite do Senhor de realizar o seu Reino em nós, para que, depois do seu auxílio, o realizemos em torno de nós”. (Plano, 2019, p. 55)

Assim, a inscrição não é apenas decorativa, mas constitui uma convocação diária à vivência da fé, ao compromisso com os pobres, ao anúncio do Evangelho e à perpetuação da presença do Reino no mundo — como expressão viva do carisma eucarístico e missionário da PMMI.

Raios

Na custódia das PMMI, em torno da Eucaristia envolta pela coroa de espinhos, estão dispostos de maneira harmônica diversos raios, semelhantes aos raios do sol. Esse detalhe iconográfico não é apenas estético; trata-se de um símbolo de profunda beleza teológica, remetendo à luz que é Cristo e ao esplendor da sua presença no Santíssimo Sacramento.

O próprio Cristo se apresenta nas Escrituras como luz: “Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andarás nas trevas, mas terá a luz da vida!”. (Jo 8,12)

A imagem solar reforça a dimensão gloriosa da Eucaristia. No Salmo 84, encontramos: “O Senhor Deus é sol e escudo; o Senhor concede favor e honra; não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade” (Sl 84,11). E, no Salmo 113, “Do nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor” (Sl 113,3).

O uso de raios também remete à representação do Cristo Misericordioso, conforme a visão de Santa Faustina Kowalska. Questionada por um sacerdote sobre o significado dos raios que saíam do peito de Jesus, ela mesma indagou ao Senhor, que lhe respondeu:

“Ambos os raios jorraram das entranhas da Minha misericórdia, quando na Cruz, o Meu Coração agonizante foi aberto pela lança. Estes raios defendem as almas da ira do Meu Pai. Feliz aquele que viver à sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus”. (Diário de Santa Faustina, nº 299)

Heinz (1994) destaca que o raio, assim como o relâmpago, representa a centelha da vida, o fogo celeste, sinal da manifestação divina. Ele cita a Escritura para reforçar essa simbologia

“Ele envia o seu raio por debaixo de todos os céus, e a sua luz até os confins da terra. Depois disso brama com grande voz, troveja com a sua alta voz; e ouvida a sua voz, não tarda com essas coisas. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente; faz grandes coisas, e nós não as compreendemos”. (Jo 37,3-4)

Além disso, os raios são associados ao juízo final. Na mitologia clássica, o raio era o bastão de Zeus, símbolo de poder e justiça. Na arte cristã, especialmente na iconografia medieval, os raios também são utilizados para expressar a glória e a santidade. Um exemplo é o vitral do século XIII da Catedral de Bourges, no qual o Cristo é representado com raios saindo de suas mãos “E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes; e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus”. (Ap 4,5)

Nesse sentido, os raios que cercam a Eucaristia na custódia não apenas embelezam a insígnia, mas expressam sua natureza teológica: a presença real e luminosa de Cristo no centro da vida das Pequenas Missionárias. É a luz do Senhor que irradia do Sacramento, iluminando a vocação, a missão e a entrega de cada irmã PMMI.

A Coroa de espinhos

Ao redor da hóstia eucarística, presente na custódia das PMMI, encontramos a coroa de espinhos. Trata-se de um símbolo profundamente enraizado na espiritualidade cristã, que remete diretamente à Paixão de Cristo e à sua entrega redentora. Essa coroa, composta por três ramos entrelaçados, é rica em significados espirituais, penitenciais e históricos.

Heinz (1994), citando Durando, afirma que “Os três ramos, de que foi tecida a coroa de espinhos, aludem aos três graus da penitência: contrição, confissão e satisfação” (Heinz, 1994, p. 109). Além disso, a coroa simboliza a zombaria cruel infligida a Jesus, pois, nos carnavais pagãos da antiguidade, reis fictícios usavam coroas para “brincar” de reinar. Assim, a imposição da coroa de espinhos, por parte dos soldados romanos, ganha uma conotação de ironia amarga: uma tentativa de ridicularizar o verdadeiro Rei.

A coroa de espinhos também pode ser interpretada como figura da sarça ardente onde o cordeiro ficou preso, substituindo Isaac no sacrifício, prefigurando a entrega de Cristo “Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos; e, tomando-o, ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho”. (Gn 22,13)

Essa simbologia encontra eco também nas práticas monásticas. A tonsura usada por monges era um sinal de penitência e referência direta à coroa de espinhos. Fasban (2024) destaca que São Tomás de Aquino via nos espinhos o símbolo da tristeza, da tribulação e do pecado, enquanto a imagem de santos como Rita de Cássia, Catarina de Sena e São Luís IX, com espinhos na cabeça ou nos braços, reforça o vínculo com a mística do sofrimento redentor.

Brosse (1989) observa ainda que a coroa aparece nas mitras usadas pelos bispos, lembrando sua responsabilidade de liderar em espírito de humildade e sacrifício, como Cristo coroado de espinhos. Já Silva (2011), ao refletir sobre a iconografia do Santuário Jesus Eucarístico, afirma que a coroa de espinhos que circunda a Eucaristia nos remete ao mistério da Morte e Paixão de Jesus, que em cada Santa Missa se atualiza.

Desse modo, ao portar no peito uma custódia, em que a Eucaristia está circundada por espinhos, a Pequena Missionária é convidada a fazer memória da dor redentora de Cristo e a configurar sua própria vida como oferta — silenciosa, fiel e amorosa — à semelhança do Cordeiro imolado. A coroa de espinhos não é apenas um sinal de dor, mas também de amor sacrificial, que abraça a cruz com generosidade e entrega.

A Eucaristia

No centro da custódia usada pelas Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, está representada a Eucaristia, simbolizada pela hóstia consagrada. Esse detalhe revela, de modo eloquente, o coração espiritual da Congregação: uma vida centrada na adoração e no amor a Jesus presente no Santíssimo Sacramento. A custódia, enquanto insígnia visível da consagração, traz consigo esse sinal do essencial: a Eucaristia como fonte, alimento e missão da PMMI.

O carisma eucarístico está profundamente inscrito na identidade da Congregação. As constituições afirmam que a PMMI é chamada a viver “A busca de Deus na Eucaristia, morada de Deus entre os homens”. (Projeto, 2021, p. 3)

A Eucaristia não é apenas devoção, mas a própria respiração da Pequena Missionária. Ela deve, conforme expressam os documentos congregacionais, tornar-se uma “hóstia viva”, silenciosa, entregue e contemplativa no cotidiano de sua missão. Assim, a consagrada é convidada a configurar-se com Aquele que se entrega plenamente na mesa da Ceia e na cruz da salvação.

Fries (1971) apresenta uma compreensão teológica profunda da Eucaristia como o lugar da presença real de Cristo, sacramento por excelência “A Eucaristia é onde encontramos a presença de Cristo de modo mais pleno, sacramento por excelência. Significa ação de graças, traduzido do hebraico beraká: bendizer, louvar”. (Fries, 1971, p. 132)

Instituída por Jesus, na última ceia, como antecipação da Páscoa, a Eucaristia é memorial do sacrifício salvífico, atualização do dom do próprio Cristo em Corpo e Sangue. Na linguagem semítica, “corpo” significa a totalidade da pessoa — alma, sangue, vida —, de modo que, ao comungarmos, recebemos o Cristo inteiro, inteiro e vivo.

Fries destaca ainda que, por meio da anamnese, a celebração eucarística torna presente o mesmo mistério pascal “A Eucaristia é assim a prova mais clara da catolicidade da Igreja no tempo e no espaço; em última análise, só se pode compreendê-la sempre a partir de Cristo”. (Fries, 1971, p. 132)

O capítulo 6 do Evangelho segundo João apresenta uma catequese clara sobre a Eucaristia. Nessa passagem, Jesus afirma “Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente”. (Jo 6,51)

A custódia, por sua forma, reforça essa centralidade. Brosse (1989) e Henry explicam que sua estrutura circular, com luneta no centro, é destinada à exposição da hóstia ou de relíquias preciosas, permitindo a adoração dos fiéis. É também chamada de ostensório, e sua origem remonta ao século XIII. Sua forma radial lembra o sol — símbolo de Cristo, luz do mundo — enquanto o corpo alongado fazia da custódia uma peça facilmente transportável em procissões.

Boyer (2006) aprofunda essa simbologia, ao afirmar que o termo “custódia” também designa um local seguro para guardar algo sagrado. Adequadamente, é empregado o termo custódia para o ostensório; afinal, custódia é o lugar para manter seguro alguém ou algo. Citando como exemplo Paulo, que apela para ficar sob custódia ‘Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do Imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César’”. (At 25,21)

Até mesmo Lutero, em sua teologia, reconhecia a presença de Jesus na Eucaristia, embora a considerasse temporária — apenas durante a consagração —, ao contrário da doutrina católica, que reafirma a presença permanente. O Concílio de Trento foi firme em declarar “A Santíssima Eucaristia tem em comum com os demais sacramentos o ser o símbolo de uma coisa sagrada e a forma visível da graça invisível” (D 876). E ainda “Cremos estar nele presente aquele mesmo, do qual o Eterno Pai, ao introduzi-lo no mundo, disse: Adorem-no todos os anjos de Deus [...]”. (D 878)

Diante da diminuição da frequência na comunhão, a prática da adoração eucarística passou a ser um meio privilegiado de unidade com Cristo. A custódia usada pelas PMMI, com a hóstia no centro, é um convite permanente a essa adoração silenciosa e contínua, expressão de amor e reparação.

Dentro da representação da hóstia, vemos as letras IHS, que indicam o nome de Jesus em grego (Ihsus). Fasban (2024) lembra que, embora muitos associem esse monograma à frase latina *Iesus Hominum Salvator* (Jesus Salvador dos Homens), seu significado original está ligado ao nome de Jesus. A associação posterior com a frase “*In hoc signo vinces*” (Neste sinal vencerás) remete à visão de Constantino, mas não corresponde ao sentido teológico original da sigla.

Assim, para a PMMI, a presença da Eucaristia, no centro da custódia, não é mero adorno. É o centro da vocação. É dela que tudo parte, e para ela tudo retorna. Ser custódia viva do Cristo Eucarístico é o chamado permanente da consagrada, que, como dizia a Fundadora, deve ser “adoração em forma de vida”.

O Anjo

Logo abaixo da Eucaristia, envolta pela coroa de espinhos e pelos raios de luz, encontra-se a imagem de um anjo — especificamente, a representação de um rosto angelical. Este símbolo, presente na custódia das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, remete à figura dos Serafins, cuja missão, no coro celeste, é a adoração constante diante do trono de Deus. É justamente esta missão que foi confiada à PMMI: ser presença adoradora na terra, guarda de honra junto ao Santíssimo Sacramento.

A própria fundadora da Congregação, Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, expressou esse desejo com grande fervor “Jesus, dar-te corações de serafins em corpos humanos que formassem uma guarda de amor e reparação em torno do tabernáculo adorado”. (Constituições, 2016, p. 9)

Heinz (1994) destaca que, entre os coros angelicais, os Serafins ocupam o lugar mais elevado e se distinguem por sua missão de adorar e servir ao trono divino. Essa descrição encontra respaldo no profeta Isaías “Serafins estavam por cima dele; cada um tinha seis asas: com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam”. (Is 6,2)

Além dos Serafins, os Querubins também desempenham papel simbólico na tradição bíblica, especialmente como guardiões da Arca da Aliança, representando a onipotência divina. No Antigo Testamento, a presença dos anjos frequentemente expressa a manifestação da vontade de Deus.

Por vezes, os anjos são apresentados com nomes e funções específicas, como Gabriel (mensageiro), Rafael (curador) e Miguel (protetor e guerreiro). Sua principal tarefa, no entanto, é adorar e louvar a Deus, além de proteger e guiar os homens. Inicialmente representados como homens extraordinários, com o tempo, os artistas cristãos passaram a representá-los com auréolas e asas, simbolizando sua natureza celestial e missão divina.

Boyer (2006) resalta um detalhe profundamente teológico, ao comentar as palavras de Jesus no Evangelho: “Na ressurreição,

os homens e as mulheres não se casarão nem se darão em casamento; mas serão como os anjos de Deus no céu”. (Mt 22,30)

Nesse sentido, os anjos são modelos para a vida consagrada: seres voltados unicamente para Deus, dedicados ao louvor eterno, livres das estruturas temporais. A Pequena Missionária, ao assumir sua vocação e carregar a custódia sobre o peito, é chamada a viver essa mesma lógica: um amor indiviso e adorador, consagrado ao Senhor.

Os anjos também simbolizam a proteção de Deus. A tradição cristã, fortemente influenciada pelo pensamento judaico, afirma que cada pessoa é acompanhada por um anjo da guarda, expressão do cuidado divino. Jesus mesmo o confirma: “Eu vos digo que seus anjos nos céus contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus”. (Mt 18,10)

Madre Maria Teresa fazia frequentemente referência ao anjo da guarda em suas orações, pedindo sua intercessão para a fidelidade na consagração. A presença desse rosto angelical na custódia, portanto, é memória viva dessa espiritualidade que se dirige, com ternura e reverência, aos mensageiros de Deus.

Fries (1971) também reflete sobre a realidade dos anjos e sua relação com a vontade divina. Para ele, aqueles que permanecem na obediência a Deus são os puros, os que “servem a Deus e aos homens junto à vontade divina”, enquanto os rebeldes se tornam expressão da divisão — os *diabolo*, aqueles que dividem.

A doutrina da Igreja, por sua vez, reconhece a existência dos anjos como dogma de fé, confirmada pelo IV Concílio de Latrão (1215) e pelo Concílio Vaticano I (1870). Mas, como recorda Santo Agostinho, trata-se de uma realidade conhecida apenas pela fé “Só pela fé podemos saber se tais seres existem”. (Fries, 1971, p. 120)

Assim, o anjo na custódia da PMMI não é apenas uma figura estética, mas uma presença simbólica que recorda à consagrada sua missão de adoração, vigilância e serviço. Ele representa a pureza da vocação, a fidelidade silenciosa, a guarda amorosa da Eucaristia e o testemunho celeste que a PMMI é chamada a dar com a própria vida.

O Anjo

Na base da custódia das PMMI, figuram os elementos da uva e do trigo, símbolos eucarísticos por excelência. Ambos remetem diretamente aos dons da terra que se tornam, pela graça de Deus, Corpo e Sangue de Cristo. São sinais da nova e eterna aliança e expressam a dinâmica da entrega, do sacrifício e da comunhão.

Para o povo de Israel, tanto o trigo quanto a uva eram sinais de bênção, prosperidade e alegria. A fartura desses frutos indicava a presença do favor divino. Na bênção de Isaque a Jacó, lemos “Deus te dê o orvalho do céu e a gordura da terra, uma abundância de trigo e de vinho!”. (Gn 27,28)

Também no Salmo 103, a uva e o trigo aparecem como dons que alegram o coração humano e sustentam a vida “Fazes crescer plantas para o uso do homem, para que da terra tire o pão, e o vinho que alegra o coração do homem” (Sl 103,14-15). A uva, com seus cachos, simboliza o amor fecundo, o dom da alegria e o povo eleito. No Salmo 80, o salmista canta “Arrancaste do Egito esta videira, expulsaste os gentios e a plantaste”. (Sl 80,9)

Contudo, a videira também é usada por Jesus como analogia na distinção entre os que produzem bons frutos e os que não permanecem nele. Em João, Ele afirma: “Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Permaneci em mim e eu permanecerei em vós”. (Jo 15,1.4)

O trigo, por sua vez, representa a matéria do pão, alimento essencial da Eucaristia. Jesus o utiliza em parábolas para expressar a verdade do Reino, como no joio e o trigo (Mt 13,24-30). Ambos os elementos — trigo e uva — aparecem como atributos da Terra Prometida “Terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãs”. (Dt 8,8)

Fasban (2024) reforça esse simbolismo ao lembrar que os cachos de uva e as espigas de trigo são imagens recorrentes na arte sacra cristã para evocar o pão e o vinho da comunhão, transformados na celebração eucarística no Corpo e Sangue de Cristo.

Brosse (1989) confirma essa teologia, afirmando que Jesus é a verdadeira videira, e o vinho, o sangue do cacho oferecido por amor. No cântico do Deuteronomio, lemos “A fina flor do trigo e bebeste como vinho puro o sangue das uvas”. (Dt 32,14)

Nas bodas de Caná (Jo 2), o milagre da transformação da água em vinho não apenas inaugura os sinais de Jesus, porém, revela sua glória e prefigura o vinho da nova aliança.

Mais do que símbolos externos, a uva e o trigo, na custódia da PMMI, convocam a irmã a viver o dinamismo eucarístico com o corpo e com o coração. O trigo, para se tornar pão, precisa ser colhido, moído, amassado e submetido ao fogo. Assim também é a vida da consagrada: chamada a ser matéria prima nas mãos de Deus, a passar pelo processo do sacrifício, da entrega, da oblação.

A uva, exprimida no lagar, transforma-se em vinho — imagem da alegria e do sangue derramado. Ambas, trigo e uva, anunciam que a vida da Pequena Missionária deve ser eucarística não só em adoração, mas em doação cotidiana. Ser trigo moído e uva exprimida é tornar-se, com Cristo, oferenda viva.

Lema em latim: *Misericordia et veritas*

Na base da custódia das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, encontra-se cunhado o lema congregacional em latim: *Misericordia et Veritas* — “Misericórdia e Verdade”. Essa expressão, mais que um ornamento verbal, sintetiza o espírito que deve habitar cada irmã: um coração compassivo, fiel à verdade revelada, conforme vivido e ensinado por Jesus Cristo.

Etimologicamente, misericórdia deriva de *misereri* (ter piedade) e *cordis* (coração), significando, como descreve Brosse (1989, p. 487) “A virtude do coração compassivo, que partilha a miséria de outrem para socorrer”.

A misericórdia, nesse sentido, é mais que um sentimento: é um movimento interno que se transforma em ação. É a expressão concreta do amor salvífico de Deus, que desce à miséria humana para elevá-la. Pedro (1993) e Boyer (2006) reforçam essa compre-

ensão, ao interpretarem *misereri* como compaixão autêntica — dor compartilhada que move à entrega.

A *veritas*, por sua vez, significa verdade. Mas não apenas a verdade lógica ou racional. Trata-se da verdade ontológica, que corresponde ao íntimo da realidade criada por Deus. É a harmonia entre a inteligência humana e a vontade divina. Como ensina a tradição cristã, a verdade é mais do que ideia: é pessoa. É Cristo “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”. (Jo 14,6)

Para a PMMI, viver *Misericordia et Veritas* é fazer da vida consagrada um reflexo do Coração Misericordioso de Cristo e da Verdade que Ele é e anuncia. Como recorda o Projeto Congregacional “Escrito na custódia que ostenta em seu peito, o lema retrata o amor, a compaixão e o respeito que cada irmã deve dedicar àqueles que estão sob seu cuidado e, de modo particular, às suas coirmãs”. (Projeto, 2021, p. 6)

Este lema é também um projeto de vida espiritual e relacional, que expressa a pedagogia da fundadora. Em uma de suas conferências, Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico orienta: “Antes de dizer a verdade, de mostrar a uma alma a verdade de seu estado, devemos mostrar-lhe a misericórdia do Coração de Nosso Senhor”. (Plano, 2019, p. 55 – Origens, conf. 79)

Essa pedagogia se inscreve na lógica evangélica, em que a verdade jamais deve ser dissociada do amor, e a correção fraterna deve nascer da compaixão. O lema da Congregação é, portanto, uma orientação espiritual para o agir cotidiano: acolher com misericórdia, instruir com verdade, amar com inteireza.

Em uma de suas conferências mais marcantes, a fundadora expressou com veemência esse desejo para cada PMMI:

Pequena Missionária é raio de sol, é raio de luz, é expressão da bondade, de doçura e de misericórdia. Não podemos nos esquecer disso nunca! E é através desse prisma que devemos fazer Nosso Senhor conhecido sobre a terra. Devemos ser sempre boas. Depois desse apostolado, devemos exercer sempre o apostolado da verdade. *Misericórdia et Veritas* é o nosso lema. Então, devemos primeiro mostrar a misericórdia, para depois mostrar a verdade, para depois

instruir. (Origens, Me. Maria Teresa de Jesus Eucarístico. Conferência O Apostolado, 06/12/1958)

Assim, cunhado na custódia que a irmã leva sobre o coração, esse lema é mais que uma frase: é uma identidade. Ser reconhecida por tratar as pessoas com misericórdia e por levar, com fidelidade, a verdade do Evangelho — eis a missão, o chamado e a marca viva da Pequena Missionária.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reflexão apresentada neste artigo procurou compreender o valor teológico, simbólico e espiritual da custódia usada pelas PMMI. Partindo de uma perspectiva simbólica e congregacional, buscou-se demonstrar que esse objeto, mais que uma insígnia exterior, traduz de forma sensível e profunda os elementos centrais do carisma e da espiritualidade da PMMI, especialmente sua configuração ao mistério eucarístico.

Retomando o objetivo proposto — analisar a teologia presente na custódia da PMMI —, pode-se afirmar que o estudo alcançou sua finalidade ao mostrar como cada elemento simbólico presente na peça (a cruz, os raios, a coroa de espinhos, a Eucaristia, o anjo, a uva, o trigo e os lemas em latim) constitui uma verdadeira catequese visual, um itinerário espiritual que traduz a vocação da irmã como adoradora, missionária e reflexo da Eucaristia.

A custódia, nesse contexto, revela-se como um símbolo identitário e pedagógico: fala silenciosamente à consagrada, recordando-lhe sua entrega, sua missão e sua pertença. Como os sinais litúrgicos e os sacramentais, ela realiza aquilo que expressa. E, ao ser entregue à religiosa no rito da profissão, sela sobre o coração não apenas uma memória, mas uma aliança vivida.

Além disso, a pesquisa revelou como a força do símbolo está em sua capacidade de tornar presente aquilo que representa. A custódia comunica, com beleza e profundidade, o compromisso de vida e a mística que animam a PMMI: viver a misericórdia e a verdade, adorar em espírito e em verdade, e tornar-se “hóstia viva” em meio ao mundo.

Ainda que este estudo tenha se concentrado nos aspectos simbólicos da custódia da PMMI, reconhece-se que outras dimensões podem e devem ser aprofundadas. Por exemplo, a experiência afetiva das irmãs com esse símbolo ao longo do tempo, sua presença nas práticas litúrgicas e formativas da Congregação, bem como seu impacto na identidade visual e pastoral da Instituição, constituem caminhos promissores para pesquisas futuras.

Por fim, reitera-se que compreender um símbolo à luz da teologia não é apenas interpretá-lo racionalmente, como também abrir-se ao mistério que ele comunica. A custódia da PMMI, assim compreendida, é sacrário visível de um amor silencioso, memória viva de uma consagração que deseja irradiar, como sol, a luz do Cristo Eucarístico no mundo.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Dom Benedito. A educação a partir do símbolo. CNBB, 2021. Disponível em: <https://www.cnbb.org.br/a-educacao-a-partir-do-simbolo/>. Acesso em: 8 set. 2024.

BÍBLIA SAGRADA: tradução da CNBB. 6. ed. Brasília: Edições CNBB; São Paulo: Canção Nova, 2008.

BOYER, Orlando. Pequena enciclopédia bíblica. São Paulo: Vida, 2006.

BROSSE, Olivier de; HENRY, Antonin-Marie; ROUILLARD, Philippe. Dicionário dos termos da fé. Aparecida, SP: Santuário, 1989.

CATECISMO da Igreja Católica. 3. ed. Petrópolis: Vozes; São Paulo: Paulinas; Loyola; Ave-Maria, 1993.

CONCÍLIO DE TRENTO. *Documentos conciliares*. Disponível em: <https://www.montfort.org.br/bra/documentos/concilio/trento/#sessao21>. Acesso em: 6 set. 2024.

CONSTITUIÇÕES do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, 1938. Arquivo da Congregação. Documento não publicado.

CONSTITUIÇÕES do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, s.d. Arquivo da Congregação. Documento não publicado.

CONSTITUIÇÕES das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. São José dos Campos, SP: PMMI, 2016.

CRUZ: suas formas e significados. Tradução: Pe. André, hieromonge. *Ecclesia*. Disponível em: https://www.ecclesia.com.br/biblioteca/miscellaneous/cruz_suas_formas_e_seus_significados.html. Acesso em: 19 set. 2024.

DETALHE da janela do Apocalipse, Catedral de Bourges, séc. XIII. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_g%C3%B3tica. Acesso em: 5 set. 2024.

DIRETÓRIO da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada: aprovado no XIV Capítulo Geral. São José dos Campos, SP: PMMI, 2021.

EUCARÍSTICO, Me. Maria Teresa de Jesus. Origens: conferências da serva de Deus Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. São José dos Campos, SP: PMMI, 2013.

FASBAN. 32 sinais e símbolos no Cristianismo. Curitiba: Faculdade São Basílio Magno, 2020. Disponível em: <https://fasbam.edu.br/2020/07/08/32-sinais-e-simbolos-no-cristianismo/>. Acesso em: 8 set. 2024.

FAZZOLA, Leandro. Transferências simbólicas no universo cristão: os símbolos como elemento comunicacional e produto histórico na cena religiosa contemporânea. 2019. Disponível em: https://pedrinhoguareschi.com.br/site/wp-content/uploads/2019/01/11transfere_nciassimbolicasnouniversocristao48770.pdf. Acesso em: 5 out. 2024.

FRIES, Heinrich. Dicionário de Teologia: conceitos fundamentais da teologia atual. Vols. I, II e V. São Paulo: Loyola, 1971.

HEINZ, Mohr Gerd. Dicionário dos símbolos: imagens e sinais da arte cristã. São Paulo: Paulus, 1994.

HEINZ, Moser, Frei. A importância dos símbolos na vida e na cultura dos povos. Canção Nova, 2014. Disponível em: <https://noticias.cancaonova.com/brasil/a-importancia-dos-simbolos-na-vida-e-na-cultura-dos-povos/>. Acesso em: 8 set. 2024.

KOWALSKA, Maria Faustina. Diário: a misericórdia divina na minha alma. 38. ed. Curitiba, PR: Edição Brasileira, 2010.

NOTICIÁRIO da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. São José dos Campos, SP: Casa Mãe da Congregação, 1990. Arquivo da Comunidade da Imaculada. Documento não publicado.

PAULO VI. Ritual da Profissão Religiosa: reformado por decreto do Concílio Ecumênico Vaticano II e promulgado por autoridade de Sua Santidade o Papa Paulo VI. 3. ed. Conferência Episcopal Portuguesa, 2013. Disponível em: <https://www.liturgia.pt/rituais/ProfissaoReligiosa.pdf>. Acesso em: 11 set. 2024.

PEDRO, Aquilino de. Dicionário de termos religiosos e afins. Aparecida, SP: Santuário, 1993.

PLANO Global de Formação: Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. São José dos Campos, SP: PMMI, 2019.

PROJETO Congregacional: XIV Capítulo Geral 2021–2026. São José dos Campos, SP: PMMI, 2021.

RATZINGER, Joseph (Bento XVI). Introdução ao cristianismo: preleções sobre o Símbolo Apostólico com um novo ensaio introdutório. 6. ed. São Paulo: Loyola, 2012.

SCIADINI, Frei Patrício, OCD. Ser pequena para ser grande: biografia de Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, PMMI. São Paulo: Loyola, 1996.

SILVA, Patrícia Souza. Santuário Jesus Eucarístico: um encontro com o Deus da misericórdia e da verdade – Programa iconográfico da Igreja. Itália, 2011/2012.

TORQUATRO, Adriana. A Eucaristia na espiritualidade das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Batatais, SP: Claretiano, 2023.